

XUSUSIY SUD (PRIVATE JUDGING) YOKI «IJARAGA»GA SUDYA (RENT-A-JUDGE)

Mamirov Jamshid Faxritdin o'g'li

Toshkent davlat yuridik universiteti magistr talabasi,

james.uzbeksitan@mail.ru

Annotatsiya

Ushbu maqolaning maqsadi - sudya ijarasi nima ekanligi va qanday davlat siyosati muammolarini keltirib chiqarayotgani va tizim konstitutsiyani buzyaptimi yoki yo'qligini o'rganishdir. Ushbu maqola chet el tajribasi orqali o'rganilgan va yozilgan chunki O'zbekiston Respublikasi hududida ushbu tizim hali mavjud emas. Ushbu maqolada men nizolarni hal qilish usullaridan biri hisoblanmish Ijaraga sud ya'ni Rent-a-judge ni paydo bo'lish tarixi va hukumatda qanday ijobiy o'zgarishlar va salbiy tarafalarini o'rganib chiqdim va shuningdek sudyani ijaraga olish sud jarayonlariga kirish huquqini hamda ushbu sud qarorlarini hukumatda ijro qilish masalalarini o'rganib chiqdim. Ushbu maqola Californiya hukumati qonun qoidalari tajribasidan kelib chiqqan holatda yozilgan.

Abstract.

The purpose of this article is to study what the judicial lease is and what kind of public policy problems it creates and whether the system violates the constitution. In this article, I explore the history of Rent-a-Judge, a dispute resolution method, and the positive and negative changes in government, as well as the right to access the Rent-a-Judge litigation process and its implications. I studied the issues of

execution of court decisions in the government. This article is written based on experience with California government law.

Абстракт.

Цель данной статьи — изучить, что такое аренда судей, какие проблемы государственной политики она создает и нарушает ли эта система конституцию. В этой статье я изучаю историю метода аренды судьи, метода разрешения споров, а также положительные и отрицательные изменения в правительстве, а также право на доступ к судебному процессу аренды судьи и его последствия. Я изучал вопросы исполнения судебных решений в правительстве. Эта статья написана на основе опыта работы с законодательством штата Калифорния.

Kalit so'zlar: xususiy sud (private judging) «ijaraga»ga sudya (rent-a-judge)

Kirish

Nizolarni hal qilishning alternativ usullari. Ushbu ibora bugungi protsessual qonunning muhim qismini ifodalaydi. So'nggi o'n yilliklar uchun tiqilinch sud majlislari va fuqarolik sudida bir kunni uzoq kutish kerak bo'lgan va hozirgacha kerak. Sudda eng kamida bir kun kutish ba'zi joylarda bir necha yil davom etishi mumkin. Samaradorlikning yo'qligi adolatni xususiylashtirishni kuchaytirdi, bu erda ADR (Nizolarni hal qilishning alternativ usullari) eng yaxshi yechim bo'ldi.

Kaliforniya shtati xususiy sudlovning qiziqarli modelini qayta kashf etdi va davlat homiyligidagi va xususiy pullik tizimning aralashmasi bo'lgan ADRning gibrid turi

yaratildi. Rent-a-judge, Kaliforniyada bu turdagi sud xususiy sudyalari deyiladi va rasmiy ravishda Kaliforniya shtati tizimining bir qismidir.

Sudya ijarasining tezligi va samaradorligi shubhasizdir, ammo tizimning gibridd shakli ham konstitutsiyaviy, ham davlat siyosati muammolarini keltirib chiqaradi. O'zining "qayta tug'ilishi" dan 30 yildan ortiq vaqt o'tgach, ijarachi sudya hali ham javobni kutayotgan savollar bilan o'ralgan.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR.

Men yuqorida qayd etilgan davlat siyosati muammolari va sudya ijarasi bilan bog'liq konstitutsiyaviy muammolarni oydinlashtirish uchun an'anaviy huquqiy tahlil usulidan foydalanmoqdaman. Ushbu maqola quyidagi materiallardan foydalanishni o'z ichiga oladi; tegishli qonunlar, sud amaliyoti va doktrina. Ushbu maqolaning mavzusini tahlil qilishda sud amaliyoti muhim ahamiyatga ega, chunki AQSh umumiy huquqli mamlakatdir. Men federal ishlarni ham, Kaliforniyadagi ishlarni ham ko'rib chiqdim.

Ushbu maqolada foydalanilgan ko'plab maqolalar 1980 va 1990 yillardagi huquqshunoslik jurnallaridan olingan. Yangi materialning etishmasligi ikki omilga bog'liq. Birinchidan, bu eski materiallar sudya ijarasi bilan bog'liq muammolarni batafsil ko'rib chiqdi. Ikkinchidan, eng so'nggi maqolalar muhokamaga hech qanday yangilik qo'shmagan va ularning ko'pchiligiga murojaat qilmagan. Shuningdek, ushbu maqola mavzusiga oid ko'proq yangilangan ma'lumotlarni topish uchun men turli xil Internet saytlaridan foydalanman, chunki kerakli ma'lumotlarni huquq jurnallarida topishning iloji bo'lmadi. Ushbu maqolada keltirilgan ba'zi faktlar 1990-yillarning boshlariga tegishli. Buning sababi, keyingi yillardagi ma'lumotlarni topishning imkoni mavjud emas.

Nizolarni hal qilishning alternativ usullarining va Xususiy sudyalarning (Rent-a-judge) kelib chiqishi tarixi.

E'tiborli tomoni shundaki, nizolarni hal qilishning "zamonaviy" turi aslida 1900-asrga borib taqaladi. Nega xususiy sudyalardan foydalanish uchun bunday imkoniyat yaratilganini bilish qiziq bo'lardi. Sababi nima bo'lishidan qat'iy nazar, sudyani ijaraga olish tizimi bugungi kunda katta pulni o'z ichiga olgan yirik biznesga aylandi. Bugungi kunda siz turli xil ADR xizmatlarini taqdim etuvchi bir nechta kompaniyalarni topishingiz mumkin, ularning ko'pchiligi ham xususiy sudlovdir. Sudyani ijaraga olish jarayoni endi Kaliforniya sud tizimining ajralmas qismidir chunki Kaliforniya hukumatida xususiy sudlar asosiy ro'lni o'ynaydi.

Sudyani ijaraga olish to'g'risidagi nizom 1872 yilga borib taqaladi. Biroq, vaqtinchalik sudyalarga ruxsat beruvchi konstitutsiyaviy qoida 1966 yilgacha kuchga kirgan. 1872 yilgi nizomning ruxsati dastlab faqat aniq masalalar yoki fakt masalalarini hal qilish bilan chegaralangan edi. 1976 yilda Los-Anjeles okrugidagi 3 ta advokat murakkab tijorat ishida qarama-qarshi tomonlarni vakil qilib, sudya ijarasi tizimi qurilgan qonun qoidasini qayta kashf etdilar. Advokatlar iste'fodagi sudyani imzoladilar va keyin Los-Anjeles Oliy sudining raislik qiluvchi sudyasi Richard Shauerning roziligini oldilar. Ishda ishtirok etayotgan tomonlar yetti oy ichida qaror qabul qilishdi, shu bilan birga o'z mijozlariga advokatlik to'lovlari uchun 100 000 dollar tejashdi. 1976 yildagi ish tibbiyot kompaniyasi operatori va uning advokatlari o'rtasidagi nizo edi. Uch advokatning xususiy sudyalik haqidagi yangiligi ortidagi motiv sudda bir kunni uzoq kutish edi va bu muvaffaqiyatning boshlanishi bo'ldi. Bu advokatlar qonun muayyan masalalar yoki muayyan turdagi ishlar bilan cheklanib qolmasligi kerakligini ta'kidladilar. Sudya umumiy ma'lumotnoma nizomining doirasini kengaytirishga ko'ndirildi va o'shandan beri nizomga kengroq miqyos berildi va butun ishlarni hal qilish uchun foydalanildi.

1979-yilda Orinj okrugi oliy sudining sudyasi X. Uorren Nayt o'z ishidan nafaqaga chiqdi va JAMS firmasi Sud Arbitraj va Mediatsiya xizmatlarini asos

soldi. Bu sudya ijarasi xizmatlarini taqdim etgan birinchi kompaniya edi. JAMS bugungi kunda ADR bozorida eng katta ta'sirga ega bo'lgan eng yirik firma hisoblanadi. JAMSDan tashqari, sudyani ijaraga berish xizmatlarini ko'rsatadigan boshqa kompaniyalar ham mavjud, masalan. Filadelfiyada joylashgan sudya va San-Frantsiskoda joylashgan sud resurslari. Garchi iste'fodagi sudyalari o'z xizmatlarini kompaniya orqali taklif qilishlari keng tarqalgan bo'lsa-da, erkin asosda ishlaydigan sudyalari ham bor. Sudya ijarasi tizimining mashhurligi bir necha omillardan kelib chiqqan. Asosiy sabab jamoat sudlarida, ayniqsa Los-Anjeles kabi yirik shaharlarda qolib ketish edi. Shu bilan birga, ko'plab iste'fodagi sudyalari nafaqaga chiqqandan keyin ishlashni davom ettirishni xohlashdi. Xususiy sudyalik endi pensiya nafaqalariga ta'sir qilmaydigan yaxshi tovonli ish taklif qilardi. Rent-a-judgening mashhurligi 1980-yillarda ADR sohasining qolgan qismiga qiziqish bilan birga yanada oshdi. Bunga ishlarning ko'payishi va byudjet cheklanganligi sababli davlat sudlarining talablarga javob bera olmasligi sabab bo'ldi. Yana bir sabab sud tizimidan tashqari omillar edi, jahon iqtisodiyotida raqobatbardosh bo'lish uchun jamiyatda vaqt va pulni tejash zarurati bo'lgan.

Sudya ijarasi nafaqat xususiy shaxslar, balki davlat idoralari tomonidan ham qo'llaniladi. Bunga misol qilib, Davlat havo resurslari boshqarmasi xususiy neft va gaz kompaniyasi bilan ifloslanish bo'yicha nizoni hal qilish uchun xususiy sudyaga murojaat qilganini ko'rsatish mumkin. Bu xususiy sudyalari davlat siyosati masalalari bo'yicha qaror qabul qilmasligi kerak deb o'ylaydiganlarni bezovta qilmoqda. Sudyani ijaraga olish asosan murakkab sud nizolari va oilaviy nizolarda mashhur. Los-Anjelesda sudya ijarasi qo'llanilgan ishlarning qariyb yarmi ajralish holatlari edi. Oilaviy nizolarda uning mashhurligi sababi nafaqat tezkorlik, balki sud jarayonining maxfiyligidir. Murakkab tijorat nizolarida uning mashhurligi sababi, aksincha, tomonlarga ma'lum bir sohada tajribaga ega bo'lgan xususiy sudyani

tanlash imkoniyatini berganligidir. Sudya ijarasi nafaqat xususiy shaxslar, balki davlat idoralari tomonidan ham qo'llaniladi. Bunga misol qilib, Davlat havo resurslari boshqarmasi xususiy neft va gaz kompaniyasi bilan ifloslanish bo'yicha nizoni hal qilish uchun xususiy sudyaga murojaat qilganini ko'rsatish mumkin. Bu xususiy sudyalar davlat siyosati masalalari bo'yicha qaror qabul qilmasligi kerak deb o'ylaydiganlarni bezovta qilmoqda.

Raqamlar bo'yicha xususiy sudyalar.

Sudyani ijaraga berish biznesi kengayishda davom etmoqda va iste'fodagi sudyalar soni har yili ortib bormoqda. 1979 yilda faqat bitta advokat bilan ish boshlagan JAMS 2009 yilgacha o'n bir shtatdagi yigirma bir idorada ishlaydigan 265 sudyagacha kengaytirildi. Sudyani ijaraga olish narxi soatiga 300-500 dollar atrofida farq qiladi, ammo mashhur sudyalar kuniga 5000 dollargacha talab qilishlari mumkin. Sudyani ijaraga berish bo'yicha ishlarning soni va Kaliforniya shtati sudlarida ochilgan ishlarning umumiy soni o'rtasidagi taqqoslash shuni ko'rsatadiki, sudyaning ijara qismi tortning bir qismi o'ylagandek katta emas. JAMS Orange County mintaqaviy boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, ularning sudyalari xususiy sudyalar sifatida har oyda yigirmaga yaqin sud jarayonini ko'rib chiqadi. Biroq, bu ishlarning katta qismi sudgacha bo'lgan masala va kashfiyot masalasidir, ayni paytda jamoat sudi haqiqiy sud jarayonini boshqaradi. JAMS Orange County idorasi ma'lum qilishicha, ular oyiga atigi ikkita to'liq shaxsiy sinovlarni o'tkazadilar. Bu 1991-1992 yillarda Orinj okrugida 53 929 ta fuqarolik da'volari bo'lgani bilan solishtirganda kichik raqam. Sudya ijarasi himoyachilari bu raqamlardan xususiy sudyalar davlat sud tizimiga hech qanday zarar yetkazmasligini ko'rsatish uchun foydalanadilar. Shunday bo'lsa-da, xususiy sudyalar qancha ish ko'rayotgani haqida emas, balki ularning oldiga qanday turdagi masalalar qo'yilayotgani haqida bo'lishi

kerak. Ishning predmetiga qarab, bitta ish keng miqyosli jamoat ta'siriga ega bo'lishi mumkin.

Sudyani ijaraga berish tizimi va hozirgi kundagi amaliyot

Tomonlar erishmoqchi bo'lgan narsaga qarab har xil turdagi xususiy sudyalari mavjud. Hakamlarning vakolatlari va malakasi har xil. Sudya ijarasi tizimi uning atrofidagi savol belgilarini saralash uchun hal qilinishi kerak bo'lgan muammolarni keltirib chiqaradi. Bir urinish uning bir qismini tartibga solish edi va bu tanqidni sozlash uchun birinchi qadam bo'lsa ham, u to'liq tartibga solishdan uzoqdir. Shunga qaramay, atrofdagi tanqidlarga qaramay, tizim o'zining afzalliklariga ega.

Xususiy sudlarning ishlash tartibi.

Kaliforniya qonuniga ko'ra ruxsat etilgan xususiy sudlovning ikki turi mavjud. Kaliforniya Konstitutsiyasi vaqtinchalik sudyadan foydalanishga ruxsat beradi va Kaliforniya Fuqarolik protsessual kodeksi hakamdan foydalanishga ruxsat beradi. Bu sudyalarning ikkalasi ham ijara asosida ish yuritishlari mumkin. Vaqtinchalik sudyalik sud jarayoniga o'xshaydi. Vaqtinchalik hakam va hakam o'rtasidagi asosiy farqlar ularning malakasi va vakolatlari, masalan. Vaqtinchalik sudyalari davlat advokaturasining a'zosi bo'lishi kerak. Eng muhim farqlardan biri shundaki, vaqtinchalik sudya barcha sud jarayonlari tugaguniga qadar yurisdiksiyani davom ettiradi. Hakamning vakolati, aksincha, qarorni topshirish bilan tugaydi. Sud muhokamasi qarori chiqarilgandan so'ng barcha iltimosnomalar va dalillar hakamni tayinlagan sudga yuborilishi kerak. Qiziqarli farqlardan biri bu uch hakamni tayinlash imkonini beradigan sudlov jarayonidagi moslashuvchanlikdir. Hakamlarning malakasiga hech qanday talablar qo'yilmaganligi sababli, hay'at tarkibiga ko'pincha maxsus tajribaga ega hakamlar kiradi.

Malumot sinovlari Kaliforniya qonuniga ko'ra ikki turga bo'lingan; "maxsus" havolalar va "umumiy" havolalar. Sudya ijarasi oxirgi toifaga kiradi. Ushbu ikki

turdagi havolalar o'rtasida sezilarli farqlar mavjud. Maxsus ma'lumotnomalar sud tomonidan belgilanishi mumkin va ular tomonlarning roziligini talab qilmaydi. Qarorlar aniq faktlar bo'yicha qabul qilinadi va xulosalar sudyaga xabar qilinadi, ammo ular faqat maslahat xarakterlidir va hukm sifatida majburiy emas. Boshqa tomondan, umumiy ma'lumotnomalar barcha manfaatdor tomonlar protseduraga rozi bo'lishi kerak bo'lgan jarayondir. Hakam ham fakt, ham qonun bo'yicha masalalarni hal qiladi va berilgan qaror sudning hukmiga tengdir. Qaysi turdagi fuqarolik ishlarini murojaat tartibi doirasida ko'rish mumkinligi to'g'risida nizomga ko'ra hech qanday cheklovlar yo'q. Umumiy ma'lumotnomadan foydalanish uchun ruxsat Kaliforniya Fuqarolik protsessual kodeksining 638-bo'limida birlamchi hisoblanadi. Ushbu nizom hakamlar uchun maxsus malaka talab qilmaydi; ular hatto advokat bo'lishlari shart emas. Biroq, tomonlarning aksariyati iste'fodagi sudyani tanlaydi, chunki ular sudyalik mahorati va zarur bo'lgan tajribaga ega ekanligini tan oladilar. Tanqidchilar tizimda ma'lum darajadagi malakani ta'minlash uchun Kaliforniya qonunchiligi hakamlardan shunday qilishni talab qilgani ma'qulroq ekanini ta'kidladilar. vaqtinchalik sudyalari kabi davlat advokaturasining a'zosi bo'lish. Tomonlar sudyani tanlagandan so'ng, birinchi instantsiya sudidan ishni ko'rib chiqish huquqini beruvchi ariza berishni so'rashlari kerak. Hakamni tayinlashning ikki yo'li mavjud. Odatda tomonlar hakam bo'yicha o'zaro kelishib olishadi, biroq ular buni qila olmagan taqdirda, sud ularga bitta hakam tayinlashi mumkin. Shunda tomonlar Kodeksda nazarda tutilgan asoslarga ko'ra tayinlashga e'tiroz bildirish huquqiga ega. Yuridik e'tiroz ishda malakaning yo'qligi, tarafkashlik yoki manfaatdorlikka asoslanishi mumkin va sud mohiyatini aniqlaydi.

Sudyalarning to'lovi sudyaning o'zi va tomonlar o'rtasida kelishib olinadi. Keyin sudyaning xarajatlari tomonlar tomonidan teng ravishda qoplanadi. Umumiy ma'lumotnoma nizomi xarajatlarni teng taqsimlashni talab qilmaydi, lekin odatda

sudya ijarasidan foydalanadigan tomonlar buni qiladilar. Xususiyl sudyalarga ruxsat beruvchi nizomlardan foydalanadigan bir qancha davlatlar hakamlar uchun to'lovlar miqdori va manbasini cheklaydi. Bunday qoidaning maqsadi xususiyl sudyalarni davlat sudyalari tizimi qoidalari va qoidalariga kiritish uchun ularni davlat xodimlariga aylantirishdir. Biroq, Kaliforniya xususiyl sudyalari uchun to'lovga hech qanday cheklovlar qo'ymagan.

Sudyani ijaraga berish an'anaviyl sud muhokamasi sifatida olib boriladi. Bu protsessning an'anaviyl protsessual va dalillar qoidalariga rioya qilishini bildiradi. Odatda, sud jarayoni bo'yicha odatiy sud qoidalari qo'llaniladi, biroq taraflar da'vo arizasi, dalillar yoki protseduraning rasmiyl qoidalarini o'zgartirishi yoki e'tiborsiz qoldirishi mumkin.

Tomonlarning dalillar va protsessual qoidalar bo'yicha rasmiyl qoidalardan voz kechishi moslashuvchanlikni ta'minlashi mumkin, ammo bu sud jarayoniga e'tibor bermaslikni ko'rsatadi. Qaror an'anaviyl sud qaroriga teng bo'lganligi sababli, sudyalari davlat sudyalari kabi bir xil dalillar va protsessual qoidalariga bog'liq bo'lishi kerak. Moslashuvchanlikni afzal ko'rgan tomonlar har doim an'anaviyl sud tizimidan butunlay tashqarida bo'lgan nizolarni hal qilishning boshqa turini tanlashlari mumkin. Ularga misol sifatida arbitraj yoki sudyani ijaraga berish kabi qonuniyl bo'lmagan protsedura bo'lgan mini sud jarayonini ko'rsatish mumkin. qarorlar majburiyl emas.

Shunga qaramay, sud jarayoni tugagandan so'ng, hakam sud muhokamasidan keyin yigirma kun ichida sudga qaror qabul qilish to'g'risida bayonot berishi kerak. Bu bayonotda faktik holatlar ham, qonunning xulosalari ham bo'lishi kerak. Biroq, xulosalar va xulosalarni taqdim etish talabidan taraflar voz kechishi mumkin. Bu degani, hakam faqat qisqacha qaror bayonini taqdim etishi kerak. Hukmlar boshqa shtat sudlarining hukmlariga ekvivalent bo'lgani va shuning uchun apellyatsiya

qilinishi mumkinligi sababli, sudya qaror qabul qilishda moddiy qonunchilikka rioya qilishi kerak. Shtat sudiga shikoyat qilish huquqi ijarachi sudyalari va hakamlar yoki vositachilar o'rtasidagi asosiy farqdir.

Apellyatsiya berish huquqidan kam sonli partiyalar foydalanmoqda. 1994 yilgacha faqat oltita ish apellyatsiya qilingan. Biroq, bu ishlarning aksariyati Kaliforniya Oliy sudi tomonidan ko'rib chiqilishi rad etilgan. Qizig'i shundaki, sud apellyatsiya instantsiyasi qarorlarini "e'lon qilish" to'g'risida qaror chiqardi, bu esa ular pretsedent sifatida majburiy bo'lmasligiga olib keladi.

Xususiy sudya Lester Olson bir nechta murojaatlarga tushuntirish berdi. Uning so'zlariga ko'ra, tomonlarning sudyani ijaraga berish tartibini tanlashiga sabab bo'lgan, shu jumladan iqtisodiy sabablar suddan keyin ham saqlanib qoladi; hali ham tezkor sud jarayoni va hal etish zarur. Yana bir tushuntirish - hakamni tanlashda sud jarayoni. Barcha taraflar ishni ko'rib chiqish uchun tanlangan xususiy sudyaga rozi bo'lishi kerak. Ushbu rozilik tanlangan sudyaga yuqori ishonchni kafolatlaydi.

Xususiy sudlarning vakolat doirasi

Ijarachi sudyaning vakolatlari darajasi aniq emas, lekin sud amaliyoti xususiy sudyalari sudyalarni xuddi davlat sudyalari kabi o'tkazishi mumkinligini ta'kidlaydi. Ijarachining vakolatlari uning vaqtinchalik sudya yoki hakam sifatida tayinlanganligiga bog'liq. Vaqtinchalik hakam hakamlarga qaraganda ko'proq vakolatga ega. U faol sudya kabi vakolatlarga ega.

Rent-a-sudyalari hakamlar hay'atini chaqirish huquqiga ega. Doktrina bularni ijara sudyalari deb ataydi. Ba'zi hollarda, hakamlar hay'ati a'zolari o'zlarining shaxsiy sud majlisida qatnashayotganliklarini hatto bilishmagan, chunki bu g'alati emas, chunki ba'zi xususiy sudlar davlat sudlari binolarida o'tkazilgan. Shuningdek, tomonlar okrug sudining hay'at tarkibidan hakamlar hay'atini tanlagan holatlar ham bo'lgan. Shunga qaramay, Kaliforniya sudlar kengashi ushbu tartiblarni cheklashga

qaratilgan qoidalarni e'lon qildi. Ommaviy sud zallari va resurslardan xususiy sud muhokamasi uchun foydalanish uchun tomonlar raislik qiluvchining roziligini olishlari kerak.

Xususiy sudyaning vakolati qachon tugaydi, degan savol ham bor. Vaqtinchalik sudyalarning haqida gap ketganda, amaldagi sudyalarga nisbatan ham xuddi shunday qoidalar qo'llaniladi. U sud jarayonidan keyingi arizalarni, masalan, yangi sud muhokamasi uchun arizani eshitish huquqiga ega. Hakamning vakolatlari cheklanganroq deb hisoblanadi, ammo Klark Rancho Santa Fega qarshi (1989) ishida Kaliforniya Apellyatsiya sudi hakam suddan keyingi takliflarni eshitish huquqiga ega deb hisobladi.

Oshkoralik

Qoidaga ko'ra, xususiy sudyadan diskvalifikatsiya qilish uchun mumkin bo'lgan har qanday asosni va sudyaning xolisligiga shubha tug'dirishi mumkin bo'lgan har qanday asosni oshkor qilish talab etiladi. Bu qoida axloqiy xulq-atvorni talab qilishning birinchi qadamidir. Hakam ishda ishtirok etayotgan taraf, advokat yoki advokat bilan shaxsiy yoki kasbiy munosabatda bo'lgan yoki bo'lganligini tomonlarga oshkor qilishi kerak. Bundan tashqari, u ilgari ishda ishtirok etayotgan tomonlardan birortasi tomonidan yollanganmi yoki necha marta ishga qabul qilinganligini ham oshkor qilishi kerak.

Biroq, sudya ijarasi tizimini nazorat qiluvchi davlat yoki xususiy organ hali ham yetishmayapti. Tarafsizlik qo'rquvini hal qilishning bir usuli - ijarachi sudyalardan o'z ma'lumotlarini oshkor qilishni talab qilishdir. Bu g'oya "har bir sudyaning ishi bo'yicha hammaga ochiq ma'lumotga ega bo'lish"dir. Bu sudyalarning halolligini ta'minlaydi. Bunday yozuv, shuningdek, mumkin bo'lgan manfaatlar to'qnashuvining oldini oladi.

Kirish talabi.

Yana bir talab shundan iboratki, sudya ijarasi bo'yicha sud jarayonlari jamoatchilik uchun ochiq bo'lishi kerak. Sinovlarga kirish imkonining yo'qligi, ba'zilarining fikriga ko'ra, ommaviy axborot vositalari va jamoatchilikning Birinchi tuzatish huquqlarining buzilishidir. Kaliforniya sud qoidalariga ko'ra, sud jarayoni jamoatchilik uchun ochiq bo'lishi mumkin.

Biroq, qoidalar kirishni kafolatlamaydi, faqat agar shaxs ishni jamoatchilikka osongina kirish mumkin bo'lgan joyda ko'rishni talab qilsa, sud eshiklarni ochishi mumkin. Bunday so'rovda uning sabablari ko'rsatilishi, barcha tomonlarga va hakamga yetkazilishi va nihoyat, sudga berilishi kerak.

Afzalliklar

Sudyani ijaraga olish protseduralarining eng katta afzalligi - bu tezlik. Sudya ijarasidan foydalanadigan tomonlar o'z ishlarini rasmiy sud tizimidan foydalanadiganlarga qaraganda tezroq hal qilishadi. Sudya ishlarining orqada qolishidan aziyat chekmaydi va ularning rejalashtirishdagi moslashuvchanligi ularning samaradorligini maksimal darajada oshiradi. Xususiyl sudyalarni kechasi yoki dam olish kunlari sud majlislarini o'tkazishga majbur qiladigan hech narsa yo'q va bu ularni sessiyalar orasidagi uzoq davom etishdan qochishga yordam beradi. Bu ishni tayyorlash va ko'rib chiqish uchun sarflangan vaqt an'anaviy sud bilan solishtirganda ancha kam bo'lgani uchun pul tejaladi.

Boshqa afzalliklar, sudlanuvchilar o'z hakamlarini tanlashlari mumkinligidan kelib chiqadi. Bu ularga sud muhokamasi mavzusida muayyan tajribaga yoki tajribaga ega bo'lgan hakamni tanlash imkoniyatini beradi. Bu yuqori texnik masalalarni bilishni talab qiladigan murakkab holatlarda muhim bo'lishi mumkin. Bu sud majlisida kamroq vaqt o'tkazishga olib keladi, chunki tomonlar bu qadar ko'p tushuntirish materialini taqdim etishlari shart emas. Bunday ekspertiza apellyatsiya xavfini ham kamaytiradi, chunki ekspert hakam dalillarni tahlil qilishda xatoga yo'l

qo'yish ehtimoli kamroq. Xulosa qilib aytganda, murakkab mavzu bo'yicha zarur bo'lgan maxsus bilimga ega sudyadan foydalanish sifat va samaradorlikni oshiradi. sinovlari.

Yana bir qadrlanadigan afzallik - bu sud jarayonining maxfiyligi. Sud jarayonining shaxsiy o'tkazilishi mumkinligi haqida hech qanday bayonot yo'q, lekin amalda sudya ijarasi bo'yicha sud jarayoni yopiq eshiklar ostida ko'rib chiqilishiga olib keladi. Hozirgi holatga ko'ra, sudyalar uchun ijaraga beriladigan sud jarayonlariga ham matbuot, ham jamoatchilik kirishi qiyin. Agar ish shikoyat qilinmasa, jamoatchilikka ma'lumot kam bo'ladi.

Bundan tashqari, keng jamoatchilik uchun afzalliklar mavjud. Bir tasdig'i shundaki, xususiy sudlov sud tizimi va sudlanuvchilarga foyda keltiradi, chunki u an'anaviy suddan ko'rib chiqiladigan ishlar sonini kamaytirishga yordam beradi va shu bilan ishlarning orqada qolishiga olib keladi. Bundan tashqari, shtat sudlari pulni tejashmoqda, chunki tomonlarning o'zlari xususiy protseduralarning ko'p qismini to'laydilar. Biroq, bu da'volarning ahamiyatiga ehtiyot bo'lish kerak, chunki ijarachi sudyalar tomonidan hal qilinadigan ishlar shtat sudining umumiy ish yukining ozgina qismini tashkil qiladi. Haddan tashqari yuklangan fuqarolik sudlari ish yukini kamaytirish uchun vositalarni topishni muhim qiladi, ayniqsa Kaliforniya Fuqarolik protsessual kodeksida "besh yillik qoida" mavjud bo'lsa, unda ish topshirilgandan keyin besh yil ichida sudga berilishi kerak. Faqatgina istisno - bu tomonlar o'rtasida uzaytirish sharti. Aks holda, u vakolatga ega emasligi sababli rad etiladi.

Sudyani ijaraga berish tizimini davlat va xususiy adolatning ideal gibridi sifatida ko'rish mumkin. "U arbitraj va vositachilikning tezligi, samaradorligi va qulayligini hamda ijro etilishi mumkin bo'lgan, apellyatsiya qilinishi mumkin bo'lgan davlat sudining qarorini taqdim etadi." Tizimning jismoniy shaxslar uchun foydalari juda

ko'p, ammo uning jamoat manfaatlariga ta'siri haqida bir xil narsani aytish mumkin emas. . Tizim shunchaki juda ko'p davlat hokimiyatini shaxsiy qo'llarga topshiradi.

Kamchiliklari

Tizimga qarshi eng birinchi tanqidlardan biri bu shtat sudlarida "brain drain" deb ataladigan erta pensiyalarga olib kelishi edi. Yaxshiyamki, erta nafaqaga chiqishlar bo'lmagan. Asosiy sabab, sudyalarning maksimal pensiya nafaqalarini olish uchun yigirma yil ishlashi kerak, deb ishoniladi. Biroq, sudyalarning o'rtasida imkon qadar erta nafaqaga chiqish tendentsiyasi mavjud. Yigirma yillik xizmat muddatidan so'ng ko'p sudyalarning faol bo'lib qolmaydi va bu sudya ijarasi tarkibiga kirish istagi bilan bog'liq. Buning oqibati shundaki, favqulodda vaziyatlarda sudga tayinlanadigan sudyalarning soni kamroq.

Erta pensiyaga chiqishlar sudyalarning kam maoshi bilan bog'liq. Ilgari skameykadagi o'rindiq yetarlicha obro'li hisoblanar edi, ammo endi bu sudyalarning xususiy sektordagi yanada daromadli martaba sari yo'llarining bir qismidek tuyuladi. Bu sud tizimiga zarar etkazadi, chunki muhim ishlar an'anaviy sudlardan olib tashlanadi. Binobarin, bu eng yaxshi sudyalarning ketishi bilan bir vaqtda skameykaga yaxshi advokatlarni jalb qilish qiyinlashishiga olib kelishi mumkin. Bu jinoiy ishlarni ko'rib chiqish uchun yuqori martabali sudyalarni ushlab turishni qiyinlashtiradi. Nafaqaga chiqishga yaqin sudyalarning xususiy sudyalarni tanlagan advokatlarning orasida o'z nomini ma'lum qilish uchun tijorat va oilaviy huquq sohasiga o'tadilar. Masalan, Los-Anjeles Oliy sudining sudyasi jinoiy bo'limni tark etishga va fuqarolik sudlarida ishtirok etishga majbur bo'lgan, chunki ko'plari fuqarolik sudidagi sudyalarning iste'foga chiqdi. Agar eng iqtidorli sudyalarning davlat maoshi bo'yicha o'qitilgandan so'ng erta nafaqaga chiqsalar, tashvishli bo'lardi.

Sudya ijarasi ikki bosqichli tizimni yaratadi, biri boylar uchun, ikkinchisi kambag'allar uchun. Iqtisodiy kamsitish katta axloqiy va konstitutsiyaviy

xavotirlarni keltirib chiqaradi. Oson hal qilinadigan nizolar sudlanuvchilar badavlat bo'lgani uchun ham tez sud jarayoniga olib keladi, jamiyat uchun muhim masalalar bilan bog'liq nizolar esa sudgacha uzoq vaqt kutishga to'g'ri keladi. davlat sudlanuvchilarga nohaq ustunlik bermoqda.

Biroq, tarafdorlarning ta'kidlashicha, bu kam badavlat sudlanuvchilar uchun iqtisodiy jihatdan samarali nizolarni hal qilishning yagona usuli bo'lishi mumkin. Sudya Xogoboom : *"Men ko'rib chiqqan ishlar bo'yicha tajribam shuni ko'rsatadiki, boylar katta ozchilikni tashkil qiladi. O'rtacha sudlanuvchi - oddiy o'rta sinf biznesmen, oddiy o'rta odam... o'z ishlarini eshitishni xohlaydigan odamlar. "* Xususiyl sudyalarning yuqori maoshlariga qaramay, bu advokatlarning to'lovlari kamayganligi sababli xarajatlarning kamayishiga olib kelishi mumkin. Demak, tizim nafaqat badavlat sudlanuvchilarga foyda keltirmaydi.

Takroriy mijozlar.

Sudyalarni ijaraga olish uchun tomonlarning shaxsiyl to'lovlari sudyalarning xolisligini buzishi mumkin. Protsessdagi xolislik masalalari, asosan, ijarachi sudyaning takroriy mijoz va birinchi taymer ishtirokidagi ishda raislik qiladigan holatlarda yuzaga keladi. Bunday vaziyatlarda noaniqlik xavfi ancha katta. Qo'rquv shundaki, bu xatti-harakat bozor kuchlari tomonidan rag'batlantiriladi, chunki ijaraga olingan sudyalarning maqsadi bir xil o'yinchilarni saqlab qolishdir.

Xususiyl sudyalik tarafdorlari noxolis holatlarga qarshi bir nechta himoya choralarini ta'kidlaydilar. Tomonlar sudyaga rozi bo'lishlari kerakligi sababli, tomonlardan biri qarama-qarshi tomonni qo'llab-quvvatlaydigan sudyaga rozi bo'lishi mumkin emas. Biznesda qolishi uchun sudyaning xolis bo'lishi muhim, aks holda bo'lajak sudlanuvchilar uning xizmatlarini saqlab qolishda ikkilanishlari mumkin. Raqiblariga ishonmaydigan tomonlar har doim suddan hakam tayinlashni talab qilishlari mumkin edi. Tomonlar o'z advokatlaridan bo'lajak xususiyl

sudyalarning oldingi qarorlarini tekshirishni so'rash orqali ham potentsial qarama-qarshiliklardan qochishlari mumkin. G'oya shundan iboratki, sudyani ijaraga olish jarayoniga jamoatchilik va matbuotga ruxsat berish. Bu sudyalarning sudyalari oldida javobgarligini oshiradi. Kaliforniya Sud qoidalari xolislik va tarafkashlikning oldini olishda yordam berishi mumkin. Ushbu qoidalar ma'lum bir sudlanuvchi yoki yuridik firmada qayta-qayta ishlagan xususiy sudyalarni aniqlashda tomonlarga yordam beradigan ma'lumotlarni oshkor qilishni talab qiladi. Qoidada aytilishicha, xususiy sudya, agar u ishda biron bir tomon, advokat yoki advokatlik firmasida ishlagan bo'lsa, ma'lumotni oshkor qilishi kerak. Ushbu qoidaga rioya qilmagan sudyalari nafaqat tanlovdan voz kechishlari mumkin, balki barcha sudlanuvchilarni rozi qilish uchun moddiy qonunni to'g'ri qo'llamas, ularning qarorlari apellyatsiya tartibida bekor qilinishi mumkin. Chop etilgan fikrda bunday teskari o'zgarish "yomon reklama.

Qonunning rivojlanishi.

Amerika qonunchiligi ishlar va uning qarorlari orqali ishlab chiqiladi. Umumiy protsessual qoidalar va standartlarning yo'qligi pretsedent sifatida ishlatilishi mumkin bo'lgan yangi qoidalarni o'rnatishga to'sqinlik qiladi. Ma'lumotnoma jarayonlari umumiy huquqni yaratishga to'sqinlik qiladi, agar u rivojlanmagan bo'lsa, sud jarayoni aks holda doktrinaning rivojlanishiga hissa qo'shishi mumkin edi. Sudda raislik qiluvchi nizomga ko'ra hakam deb ataladi, ammo bu ularning qandaydir gibril arbitri-sudyalari ekanligini anglatmaydi. Ular hali ham sudyalari, sudyalari bo'lib, ular huquqiy protsessual qoidalar va dalillarni va moddiy huquqni qo'llashlari shart. Hukumat qarori nizoni xususiy sudda hal qilishdan ko'ra kamroq ahamiyatga ega. Bu jamiyat uchun shakllantirilmagan qoidalarga asoslangan qarorlarga olib keladi. Sudyani ijaraga oluvchi sudyaning

qarorlari jamoatchilik nazarida kamroq qonuniylikka ega, chunki sudya ishtirokchilar o'zlari sudyani tanlaydilar.

Ijarachi sudyalarning jamoatchilik oldida javobgar emasligi ularning qarorlarida jamoatchilik ahamiyati va vakolatiga ega emasligini keltirib chiqaradi, buni siz boshqa shtat sudlarining qarorlarida topishingiz mumkin.

Biroq, sudya ijarasi haqiqatan ham qonun chiqaruvchiga zarar etkazishi mumkinmi degan shubhalar mavjud. Federal okrug sudlaridan farqli o'laroq, Kaliforniya Oliy sudlarining qarorlari haqida xabar berilmaydi va hech qanday pretsentsial ahamiyatga ega emas. Doimiy va asosiy me'yorlar birinchi navbatda apellyatsiya darajasida yuzaga keladi, bu esa an'anaviy sudya o'rniga xususiy sudya oldida sud muhokamasini ahamiyatsiz qiladi. Xususiy sudyalar qarorlarini apellyatsiya tartibida qayta ko'rib chiqish huquqiga ega bo'lishi tarafdorlarning fikricha, bu qonun taraqqiyotiga to'sqinlik qilmasligidan dalolatdir. O'z qarorini sinchiklab ko'rib chiqish imkoniyatini bilgan sudya qonunni to'g'ri talqin qiladi. Shuningdek, tarafdorlarning ta'kidlashicha, qarorlar apellyatsiya qilinishi mumkin bo'lganligi sababli, xususiy sudyalar qarorlariga unchalik ahamiyat bermaslik yoki bu qonun rivojiga salbiy ta'sir qiladi deb o'ylash uchun asos yo'q. Biroq, qaror ustidan shikoyat qilinmagan hollarda muammolar paydo bo'ladi. Matbuot va jamoatchilik odatda sudyalarni ijaraga olish huquqiga ega emasligi sababli, agar shikoyat qilinmasa, ular ish haqida hech qanday ma'lumotga ega emaslar. Bu qonunni oldindan aytib bo'lmaydigan holga keltiradi, chunki tomonlar shunga o'xshash ish ilgari sudlanganmi yoki qanday qaror qabul qilinganligini bilishmaydi, ular shunchaki natijani bashorat qila olmaydilar. Bu sudgacha hal qilingan ishlarning sonini kamaytiradi va sud majlisining tiqilib qolishiga olib keladi. Bu yomon natija bo'lardi, chunki xususiy sudlovning asosiy maqsadi an'anaviy sud tizimidagi ishlarning

orqada qolib ketishini kamaytirishdir. Bunday muammolarni oldini olishning oson yo'llaridan biri ochiq ish yuritishdir.

Jamoat manfaati.

Rent-a-sudyalar jamoatchilik oldida javobgar emas, lekin ayni paytda o'z qarorlarini butun jamiyatga yuklash vakolatiga ega. Ijara sudyalari ko'rishlari mumkin bo'lgan ishlarda hech qanday cheklovlar yo'qligi sababli, ular qurol nazorati, maktab namozi yoki abort kabi muhim fuqarolik erkinliklari bo'yicha qarorlar chiqarishi mumkin. Rent-a-sudyalarning qarorlari boshqa shtat sudlarining qarorlari bilan bir xil ta'sirga ega, masalan. *res judicata*.

Sudyani ijaraga olish tizimi alohida xususiy partiyalar uchun yaxshi alternativ bo'lishi mumkin, ammo bu jamoat manfaatlari uchun bo'lmasligi mumkin. Sudya nafaqat nizoni hal qiladi, balki jamiyatga yo'l-yo'riq ko'rsatib, kelajakdagi nizolarning oldini oladigan qoida yaratishni ham maqsad qiladi. Hakam esa, aksincha, o'z oldidagi muammoni hal qilishdan manfaatdor bo'ladi. Muammoni hal qilish mavjud qoidalarni qo'llashga olib kelishi mumkin, ammo bu huquqiy ta'limotning hissasiga olib kelmaydi. Buning oqibati birlikda bo'lmagan qarorlar bo'ladi. Ijara to'lovi bo'yicha sudya qarorining jamoatchilik manfaatlariga ta'siri natijasida chegaralangan bo'lishi kerak. Shuning uchun, ijara haqi uchun qaysi turdagi ishlar ko'proq mos kelishini aniqlash yaxshi bo'lar edi. hakam. Buning usullaridan biri ishlarni toifalarga bo'lish va "jamoat qadriyatlarini" bo'yicha nizo faqat davlat sudlari tomonidan hal qilinishi kerakligiga qaror qilish bo'lishi mumkin. Bu holatlar konstitutsiyaviy masalalarni, hukumatni tartibga solishni va mahsulot javobgarligi bo'yicha huquqiy standartlarni ishlab chiqish kabi "katta tashvishli masalalarni" o'z ichiga oladi. Turkumlashtirishning yana bir usuli bu hukm ta'sir qilishi mumkin bo'lgan odamlar sonini ko'rib chiqishdir. Ishning mavzusi

jamoatchilikka qanchalik ko'p ta'sir etsa, ishni ochiq sudda ko'rish uchun sabab shunchalik katta bo'ladi.

Sudya ijarasi uchun ko'proq mos keladigan ishlar misoli oilaviy nizolardir; ayniqsa, ajralishlar, chunki bu masala jamoat ahamiyatiga ega emas va bunda kam odam ishtirok etadi. Yana bir narsa deklaratsiyaga oid nizolar bo'lib, bu erda gap faqat mavjud standartlarni qo'llashni talab qiladigan yagona da'vogar ishtirokidagi ishlardir. Nihoyat, sudyani ijaraga olish uchun mos keladigan ishning yana bir turi - bu murakkab tijorat sudlovi. Odatda bu ishlar katta miqdordagi mablag'ni o'z ichiga oladi, biroq ayni paytda kamdan-kam odamni qamrab oladi va bu masala kamdan-kam hollarda muhim ijtimoiy ahamiyatga ega bo'ladi.

Garchi bunday toifalarga ajratish yaxshi tuyulishi mumkin bo'lsa-da, ommaviy qonun hujjatlarini aniqlash qiyin bo'ladi. Yuqorida aytib o'tilgan ko'rsatmalarning bajarilishi qiyin va ko'p vaqt talab qiladigan bo'lar edi. Muammo shundaki, yuzaki shaxsiy nizolar ko'p marta ommaviy huquqning murakkab masalalarini yashirishi mumkin.

Xulosa.

Yuqorida qayd etilgan tanqidlarning aksariyati boshqa ADR mexanizmlariga nisbatan qo'llanilishi mumkin. Biroq, sudyani ijaraga olish davlat siyosati muammolarini keltirib chiqarishi va sudya ijarasining gibrid xarakteriga asosan sabab bo'lishi aniq. Mening xulosam shuki, tanqidlarning aksariyati taxminlarga asoslanadi. Shunga qaramay, muammolarni hal qilishning eng yaxshi yo'li sudyalarni javobgarlikka tortish va sudyalarni sud jarayoniga kirishni ta'minlashdir. O'zbekiston Respublikasida xususiy sudlar hali rivojlanmagan ya'ni yo'q desak ham bo'laveradi chunki xususiy sudlar bir tarafdin mediatsiyaga o'xshash ammo farqlari juda ko'p va katta. O'zbekistonda xususiy sudlar amaliyotini amalga oshirish qiyin chunki yuqorida aytib o'tganimdek xususiy sudlarni tashkil etilishi jinoiy ishlarni

oshishiga yoki jamiyatning qarshiligiga uchraydi. Bunday amaliyot hali ko'p rivojlangan davlatlarda ham ko'p bora e'tirozga sabab bo'lgan va bo'lmoqda. Ammo xususiy sudlarning yaxshi taraflari ham ko'p. Masalan ish hajmini pasaytiradi, jamiyatda o'rni katta bo'lmagan ishlarning tez hal bo'lishida va sifat darajasini oshishida katta ro'l oynaydi. Mening shaxsiy fikrim shundan iboratki xususiy amaliyotlar bilan shug'ullanuvchi sudlarning harajati davlat sudlari bilan bir xil hamda qonuniylik va ijro masalasi ham bir xil bo'lishi kerak. Shunda jamiyat boy va kambag'alga ajralmaydi. Xususiy sudlarning vakolatiga apellatsiya va kasatsiya ishlarini kirgizmaslik kerak deb o'ylayman.

Foydalanilgan adabiyotlar.

Maqolalar.

- Private judging: privatizing civil justice, Washington, National Legal Center for the Public Interest, 1997.
- Christensen, Barlow F., Private Justice: California's General Reference Procedure, AM. B. Found. RES. J, (1982).
- Glantz, Perry L., Analysis of a First Amendment Challenge to Rent-A-Judge Proceedings, 14 Pepp. L. Rev. 990 (1986-1987).
- Haynes, Stephen K, Private means to public ends; Implications of the private judging phenomenon in California, 17 U.C. Davis L. Rev (1984).

- Kim, A.S., Rent-A-Judges and the Cost of Selling Justice, 44 Duke Law Review, (1994-95).
- Likowitz, Amy L., The advantages of using a “Rent-a-judge” system in Ohio, Ohio St. J. on Disp. Resol. 494 (1994-1995).
- Nagaraj, Sheila., The marriage of family law and private judging in family law, 116 Yale L. J. (2006-2007).
- Note, The California Rent-A-Judge Experiment: Constitutional and Policy considerations of Pay-As-You-Go Courts, 94 Harv.L.Rev, (1981).
- Reuben, Richard C., Public Justice: Toward a state action theory of alternative dispute resolution, 85 Cal. L. Rev. 1997.
- Vangel, Thomas S., Private Judging in California: Ethical Concerns and Constitutional Considerations, 23 New Eng. L. Rev. (1988-1989).
- Westberg, Peter, Kontrakterad Privatdomare, ur Festskrift till Lars Heuman, Stockholm, 2008.

Kitoblar.

- Barron, Jerome A and Dienes, Thomas C., First Amendment Law in a nutshell, 2nd ed., St. Paul MN, 2000.
- Barron, Jerome A. and Dienes, Thomas C., Constitutional law in a nutshell, 5th ed, St. Paul, MN, 2003.
- Nolan-Haley, Jacqueline M, Alternative Dispute Resolution, 2nd Ed., St. Paul. Minn, 2001.
- Freeman, Michael (ed)., Alternative Dispute Resolution, New York University Press, 1995.
- Nolan-Haley, Jaqueline M., Alternative Dispute Resolution in a nutshell, 2nd Ed, ST. Paul, Minn, 2001.

Internet manbalari.

- Retrieved March 18, 2009, at 11.22 a.m. from www.jamsadr.com
<http://www.jamsadr.com/locations/locations.asp>
- Retrieved March 18, 2009, at 11.52 a.m. from www.jamsadr.com
<http://www.jamsadr.com/neutrals/neutrals.asp>
- Retrieved March 18, 2009, at 10.14 a.m. from www.time.com/time
<http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,952989,00.html>
- Retrieved February 09, 2009, at 10.31 p.m. from www.usatoday.com
http://www.usatoday.com/news/nation/2003-04-24-rentajudge-usat_x.htm
- Retrieved April 16, 2009, at 8.09 p.m. from www.rcfp.org
<http://www.rcfp.org/newsitems/index.php?i=1330>
- Retrieved April 16, 2009, at 8.42 p.m. from www.articles.latimes.com
<http://articles.latimes.com/1999/jul/28/news/mn-60245>
- Retrieved April 22, 2009, at 2.59 p.m. from www.freedomforum.org
<http://www.freedomforum.org/templates/document.asp?documentID=7432>
- Retrieved April 17, 2009, at 2.15 p.m. from www.banap.net
<http://banap.net/spip.php?article60>